

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARRONLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALONIYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17883984>

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda parkinsonizm patogenezida "ichak–miya" o'qi va yallig'lanish mexanizmlarining o'rni bo'yicha qiziqish ortib bormoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi bemorlarda lokal va sistemali yallig'lanish markerlari — interleykin-6, fekal kalprotektin va *Helicobacter pylori* infeksiyasini baholashdan iborat bo'ldi. Tadqiqotga parkinsonik buzilishlarning turli shakllariga ega bo'lgan bemorlar jalb etildi; ularda klinik holat baholandi va yallig'lanish markerlarining laborator ko'rsatkichlari aniqlangan. Olingan natijalarga ko'ra, idiopatik Parkinson kasalligida IL-6 darajasi so'dali parkinsonizmga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekani aniqlandi. Fekal kalprotektin ko'rsatkichlari esa yuqori variabellikka ega bo'lib, kasallikning kechki bosqichlari bilan bog'liq ekani kuzatildi. *H. pylori* infeksiyasi asosan Parkinson kasalligi bo'lgan bemorlarda uchradi va kasallik davomiyligi hamda motor buzilishlarining og'irligi bilan korrelyatsiya qildi. Umuman, olingan ma'lumotlar ichak va sistemali yallig'lanishning parkinsonizm patogenezi shakllanishidagi muhim rolini tasdiqlaydi hamda mazkur markerlardan differentsial tashhis, xavfni stratifikatsiya qilish va bemorlarni individual boshqarish uchun foydalanish istiqbollari ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: parkinsonizm; Parkinson kasalligi; interleykin-6; fekal kalprotektin; *Helicobacter pylori*; ichak yallig'lanishi; "ichak–miya" o'qi; neyroyallig'lanish; biomarkerlar.

Мансурова Наргиза Асроровна

Центрально-Азиатский университет

Ташкентский Государственный медицинский университет

ВОСПАЛЕНИЕ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ КИШЕЧНИКОМ И МОЗГОМ ПРИ ПАРКИНСОНИЗМЕ

АННОТАЦИЯ

В последние годы возрастает интерес к роли воспалительных механизмов и оси «кишечник–мозг» в патогенезе паркинсонизма. Целью настоящего исследования была оценка локальных и системных маркеров воспаления — интерлейкина-6, фекального кальпротектина и инфекции *Helicobacter pylori* — у пациентов с болезнью Паркинсона и сосудистым паркинсонизмом. В исследование были включены пациенты с различными формами паркинсонических расстройств, у которых проводилась клиническая оценка состояния и лабораторное определение воспалительных маркеров. Установлено, что уровень IL-6 значительно выше при идиопатической болезни Паркинсона по сравнению с сосудистым паркинсонизмом, тогда как кальпротектин демонстрировал высокую вариабельность и был ассоциирован с поздними стадиями заболевания. Инфекция *H. pylori* выявлялась преимущественно у пациентов с болезнью Паркинсона и коррелировала с длительностью болезни и выраженностью моторных нарушений. Полученные результаты подтверждают важную роль кишечного и системного воспаления в формировании патологических механизмов паркинсонизма и подчеркивают перспективность использования данных маркеров для дифференциальной диагностики, стратификации риска и персонализации подходов к ведению пациентов.

Ключевые слова: паркинсонизм; болезнь Паркинсона; интерлейкин-6; фекальный кальпротектин; *Helicobacter pylori*; кишечное воспаление; ось кишечник–мозг; нейровоспаление; биомаркеры.

Mansurova Nargiza Asrorovna

Central Asian University

Tashkent State Medical University

INFLAMMATION AS A LINK BETWEEN THE GUT AND THE BRAIN IN PARKINSONISM

ANNOTATION

In recent years, growing attention has been directed toward the role of inflammatory mechanisms and the gut–brain axis in the pathogenesis of parkinsonism. The aim of the present study was to evaluate local and systemic inflammatory markers — interleukin-6, fecal calprotectin, and *Helicobacter pylori* infection — in patients with Parkinson's disease and vascular parkinsonism. The study included patients with various forms of parkinsonian disorders who underwent clinical assessment and laboratory evaluation of inflammatory markers. It was found that IL-6 levels were significantly higher in idiopathic Parkinson's disease compared to vascular parkinsonism, whereas calprotectin demonstrated high variability and was associated with the later stages of the disease. *H. pylori* infection was detected predominantly in patients with Parkinson's disease and correlated with disease duration and the severity of motor symptoms. These findings confirm the important role of intestinal and systemic inflammation in the

development of pathological mechanisms underlying parkinsonism and highlight the potential value of these markers for differential diagnosis, risk stratification, and personalized patient management.

Keywords: parkinsonism; Parkinson's disease; interleukin-6; fecal calprotectin; *Helicobacter pylori*; intestinal inflammation; gut-brain axis; neuroinflammation; biomarkers.

Введение. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма представляют собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. Распространённость паркинсонических расстройств неуклонно растёт вследствие старения населения, увеличения продолжительности жизни и раннего выявления симптомов. Заболевания этой группы приводят к прогрессирующему двигательному дефициту, выраженным немоторным нарушениям, снижению качества жизни и высокой потребности в длительной медицинской и социальной поддержке [1].

Болезнь Паркинсона (БП) является вторым по распространённости нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера. Её традиционно рассматривают как патологию, обусловленную прогрессирующей гибелью дофаминергических нейронов чёрной субстанции и нарушением функционирования nigrostriарной системы. Однако современные исследования всё настойчивее указывают на то, что нейродегенеративные процессы при БП не ограничиваются исключительно дофаминергической дисфункцией. В центре внимания всё чаще оказывается системное воспаление, которое рассматривается как одно из ведущих звеньев патогенеза заболевания. Современные исследования показывают, что патологический процесс включает системное воспаление, активацию иммунной системы и изменения микроглии [2].

В последние десятилетия активно развивается концепция «ось кишечник–мозг», в рамках которой изучается взаимосвязь между состоянием кишечной микробиоты, локальным воспалением и функционированием центральной нервной системы. Согласно этой гипотезе, патологические процессы в кишечнике способны запускать или усиливать нейровоспалительные каскады, способствующие прогрессированию нейродегенерации [3]. Для болезни Паркинсона данный подход приобрёл особое значение, так как всё больше данных свидетельствует о том, что изменения в микробиоте и хроническое воспаление кишечника предшествуют манифестации моторных симптомов [4].

С целью объективной оценки воспалительных процессов используются биомаркёры, отражающие разные уровни патологической активности. Кальпротектин признан чувствительным показателем локального кишечного воспаления. Его повышение ассоциируется с нарушением барьерной функции кишечника, активацией нейтрофилов и иммунным дисбалансом [5]. Интерлейкин-6 (IL-6), в свою очередь, является системным провоспалительным цитокином, который играет ключевую роль в запуске иммунного ответа, активации микроглии и формировании хронического воспалительного фона [6]. Одновременное исследование этих маркёров при паркинсонизме позволяет комплексно оценить как периферические, так и центральные механизмы воспаления.

Отдельного внимания заслуживает инфекционный фактор. *Helicobacter pylori* — микроорганизм, традиционно связываемый с хроническим гастритом и язвенной болезнью желудка, — в последние годы всё чаще рассматривается в контексте нейродегенеративных заболеваний. Установлено, что инфицирование *H. pylori* сопровождается активацией иммунной системы, выработкой провоспалительных цитокинов и нарушением метаболических процессов. Ряд исследований показывает возможную связь между наличием этой инфекции и повышенным риском развития болезни Паркинсона, а также снижением эффективности противопаркинсонической терапии. Это делает *H. pylori* важным звеном в патогенетической цепочке «кишечник–воспаление–нейродегенерация» [1, 7].

Таким образом, на сегодняшний день болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма следует рассматривать не только как локальные нейродегенеративные процессы, но и как системные расстройства, в формировании которых значительную роль играет

выраженный воспалительный компонент. Все больше данных свидетельствует о том, что именно взаимодействие между кишечным и системным воспалением, нарушениями микробиоты и влиянием инфекционных факторов может запускать или усиливать патологические механизмы как при истинной болезни Паркинсона, так и при вторичных и атипичных формах паркинсонизма [8]. Особую значимость приобретают исследования, направленные на выявление взаимосвязи между фекальным кальпротектином, интерлейкином-6 и инфекцией *Helicobacter pylori* как ключевыми элементами воспалительного каскада. Наличие этих маркеров отражает степень активации иммунной системы и состояния кишечного барьера, что может быть общим патогенетическим звеном для различных форм паркинсонизма. Полученные данные способны не только расширить современные представления о патогенезе болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма, но и способствовать разработке персонализированных подходов к их ранней диагностике, стратификации риска, прогнозированию и выбору оптимальной терапевтической стратегии. Цель исследования — определить роль воспалительных механизмов, включая локальные и системные маркёры, а также инфекцию *Helicobacter pylori*, в развитии и прогрессировании болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма.

В исследование последовательно включено 52 пациентов с паркинсонизмом, наблюдавшихся в амбулаторном отделении 52-й семейной поликлиники города Ташкента в период с 2020 по 2025. Из них 32 пациентов с болезнью Паркинсона и 20 с сосудистым паркинсонизмом. Диагноз установлен в соответствии с критериями Международной рабочей группы по болезни Паркинсона ((MDS Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson's Disease, Postuma et al., 2015). Критерии исключения: наличие острого инфекционного процесса на момент взятия образцов, активные аутоиммунные или онкологические заболевания, приём системных кортикостероидов или иммунодепрессантов в предшествующие последние 6 месяцев, активные воспалительные заболевания кишечника и прием антибактериальной терапии. На этапе первичного обследования проводился сбор клинико-демографических данных, таких как возраст, пол, длительность течения болезни, стадия по шкале Хен и Яра и особенности проводимого лечения.

В исследование были включены 52 пациента с клинически подтверждённой паркинсонизмом. В гендерной структуре выборки преобладали женщины, их число составило 20 (62,5%), средний возраст $68,7 \pm 7,61$ тогда как мужчин было 12 (37,5%), средний возраст $71,2 \pm 7,85$. Средний возраст дебюта заболевания определялся на уровне $61,5 \pm 6,7$ лет, что согласуется с данными о типичном начале болезни Паркинсона в шестом десятилетии жизни. Продолжительность заболевания среди пациентов варьировала от 1 года до 15 лет, при этом среднее значение составило $7,3 \pm 3,6$ лет. При распределении пациентов по стадиям болезни Паркинсона согласно шкале Хен и Яра было установлено, что на I стадии находились 2 пациента (6,0%), на II стадии — 11 пациентов (40,0%), на III стадии — 15 пациентов (36,0%), а на IV стадии — 4 пациентов (18,0%). Таким образом, преобладающую часть выборки составили пациенты со II и III стадиями болезни (76,0%), в то время как наименьшее количество пациентов наблюдалось на I стадии. Контрольную группу составили пациенты с вторичным паркинсонизмом 20 пациентов, из них 8 мужчин, средний возраст $67,7 \pm 6,22$ и 12 женщин, средний возраст $66,1 \pm 9,91$. Диагноз сосудистого паркинсонизма устанавливался на основании клинической картины, данных неврологического осмотра и нейровизуализации (МРТ), выявлявшей множественные очаги ишемического поражения головного мозга. Длительность заболевания составила в среднем $61,0 \pm 6,45$

Сбор биологических образцов: образцы кала для определения фекального кальпротектина собирали пациентами в стерильные контейнеры согласно инструкции и доставляли/замораживали в течение ≤ 24 ч при температуре -20 °C (в лаборатории затем хранение -80 °C до анализа) определяли методом ИФА. Венозную кровь для определения IL-6 брали натощак, образцы центрифугировали и сыворотку хранили при -80 °C до проведения ИФА. Наличие *Helicobacter pylori* оценивали с помощью уреазного дыхательного теста, результат считали положительным/отрицательным по рекомендациям производителя. Описательная статистика представлена в виде среднего \pm стандартного отклонения ($M \pm SD$) для количественных переменных и доли (%) — для категориальных. Для сравнения непрерывных показателей между двумя независимыми группами использован критерий Манна–Уитни (в случае ненормального распределения) или t-критерий Стьюдента (при нормальном распределении, проверенном тестом Шапиро–Уилка). Для сравнения долей применялся χ^2 -тест или точный тест Фишера. Корреляции между маркерами оценивались методом Спирмена. Уровень значимости считался при $p < 0,05$; при многократных сравнениях применялась корректировка методом Bonferroni.

Результаты

В настоящем исследовании проводилась оценка уровня фекального кальпротектина у пациентов с болезнью Паркинсона и синдромом паркинсонизма с целью выявления признаков кишечного воспалительного процесса. Фекальный кальпротектин представляет собой чувствительный и надёжный биомаркер воспаления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, широко применяемый в клинической практике для диагностики и мониторинга воспалительных заболеваний кишечника. Повышение его концентрации может указывать на наличие активации местного иммунного ответа и хронического воспаления, что особенно важно в контексте обсуждаемой роли кишечника и нейроиммунных взаимодействий в патогенезе нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона. В исследуемой выборке повышение уровня фекального кальпротектина зафиксировано у 11 пациентов с болезнью Паркинсона, что составляет 34,4%, в то время как в группе пациентов с синдромом паркинсонизма данный показатель составил лишь у 2 пациентов, 9,3%, ($p < 0,05$). Полученные данные могут свидетельствовать о большей выраженности воспалительных изменений со стороны кишечника у пациентов с истинной болезнью Паркинсона, что подтверждает гипотезу о вовлечении кишечного воспаления в патогенез заболевания и может рассматриваться как потенциальный дополнительный дифференциально-диагностический критерий.

При анализе связи между уровнем фекального кальпротектина и тяжестью заболевания по шкале Хена и Яра (Hoehn and Yahr scale) была выявлена положительная корреляция ($r = 0,42$; $p < 0,05$), что свидетельствует о том, что с увеличением стадии заболевания возрастает уровень данного воспалительного маркера. Среднее значение кальпротектина у пациентов с I–II стадиями составило $63,27 \pm 47,50$ мкг/г, тогда как у пациентов с III–IV стадиями — $109,72 \pm 56,38$ мкг/г. Несмотря на то что оба средних значения находятся в пределах референсного диапазона (до 120 мкг/г), выявленное различие является статистически значимым ($p < 0,01$), указывая на выраженную тенденцию к росту воспалительной активности при прогрессировании заболевания. Дополнительно, у пациентов с III–IV стадиями заболевания доля лиц с уровнем кальпротектина выше диагностического порога (>120 мкг/г) составила 50%, тогда как в группе I–II стадий этот показатель наблюдался лишь у 12,5% пациентов. Эти данные подтверждают наличие и усиление кишечного воспалительного компонента при более тяжёлых формах болезни Паркинсона, что согласуется с гипотезой о нейровоспалительном механизме патогенеза и возможной роли кишечника в модуляции прогрессирования заболевания.

Анализ корреляции между уровнем фекального кальпротектина и выраженностью моторного дефицита по шкале UPDRS III (Unified Parkinson's Disease Rating Scale, часть III)

показал достоверную положительную взаимосвязь ($r = 0,38$; $p < 0,05$). Это указывает на то, что пациенты с более тяжёлыми двигательными нарушениями демонстрируют более высокие уровни кальпротектина, что может отражать усиление воспалительных процессов в организме. Средний уровень кальпротектина у пациентов с UPDRS III ≤ 30 баллов составил $41,83 \pm 31,52$ мкг/г, тогда как у пациентов с UPDRS III > 30 баллов — $68,41 \pm 64,43$ мкг/г. При этом среди пациентов с более тяжёлыми моторными нарушениями доля лиц с уровнем кальпротектина выше порогового значения (>120 мкг/г) достигала 9,6%, в то время как в группе с более лёгкими нарушениями — лишь 1,9%. Анализ корреляции между уровнем фекального кальпротектина и возрастом пациентов выявил достоверную положительную взаимосвязь ($r = 0,28$; $p < 0,05$), что указывает на тенденцию к увеличению воспалительной активности в кишечнике с возрастом. Средний возраст пациентов с нормальными значениями кальпротектина (< 120 нг/мл) составил $69,18 \pm 7,93$ лет, тогда как у пациентов с повышенными значениями — $68,83 \pm 4,79$ лет ($p > 0,05$).

Учитывая прогрессирующий характер болезни Паркинсона и нарастающее с возрастом нейровоспаление, выявленная корреляция между возрастом и уровнем кальпротектина дополнительно подчёркивает значимость оценки кишечного воспаления как возможного патогенетического звена в развитии и прогрессировании нейродегенеративных процессов у пожилых пациентов.

В проведённом исследовании была проанализирована концентрация провоспалительного цитокина интерлейкина-6 (IL-6) у пациентов с вторичной формой паркинсонизма. Повышенный уровень IL-6 был выявлен у 67,3% обследованных пациентов с паркинсоническими проявлениями, среднее значение составило $8,98 \pm 3,72$ пг/мл. Наибольшая частота повышения наблюдалась у пациентов с идиопатической болезнью Паркинсона, тогда как при сосудистом паркинсонизме уровень IL-6 повышался меньше и выраженность прироста была ниже. У пациентов с болезнью Паркинсона повышение уровня интерлейкина-6 было зарегистрировано в 85% случаев, что подтверждает значимую роль нейровоспалительных механизмов в патогенезе данного заболевания. Среднее значение IL-6 в этой группе составило $10,28 \pm 4,30$ пг/мл. В группе пациентов с сосудистым паркинсонизмом повышение IL-6 отмечено у 59,4% больных, при этом среднее значение цитокина составило $8,13 \pm 3,13$ пг/мл и было статистически достоверно ниже по сравнению с группой БП ($p < 0,05$). Это позволяет предположить, что при сосудистой форме паркинсонизма воспалительные процессы имеют вторичный характер и связаны преимущественно с постшишемическими изменениями мозговой ткани.

В рамках настоящего исследования была проведена корреляционная оценка между уровнем интерлейкина-6 и рядом клинических, возрастных и лабораторных показателей у пациентов с болезнью Паркинсона и сосудистым паркинсонизмом. Анализ включал оценку связи с возрастом пациента, длительностью заболевания, стадией по шкале Хён и Яру, моторной частью шкалы UPDRS, а также лабораторными биомаркерами воспаления — фекальным кальпротектином. По результатам расчёта коэффициентов корреляции (r), во всех случаях была установлена слабая положительная связь (от 0,05 до 0,14), однако ни один из показателей не продемонстрировал статистически значимой корреляции с уровнем интерлейкина-6. При комплексной оценке взаимосвязей между фекальным кальпротектином и уровнем интерлейкина-6 (IL-6) выявлены достоверные положительные корреляции, указывающие на системную и нейровоспалительную активацию у пациентов с болезнью Паркинсона. Уровень кальпротектина положительно коррелировал с уровнем IL-6 в сыворотке крови ($r = 0,42$; $p < 0,05$). Это свидетельствует о взаимосвязанной активности кишечного и системного воспаления. У пациентов с повышенным кальпротектином (свыше 120 нг/мл), среднее значение IL-6 составило $12,46 \pm 4,94$ пг/мл, тогда как у пациентов с нормальным уровнем кальпротектина — $8,44 \pm 3,23$ пг/мл ($p < 0,05$).

В рамках настоящего исследования была проведена оценка частоты выявления инфекции *Helicobacter pylori* у пациентов с болезнью Паркинсона и синдромом паркинсонизма. Согласно полученным результатам, положительный титр антител к *Helicobacter pylori* был зарегистрирован у 37,5% пациентов с болезнью Паркинсона, при этом средний титр составил $65,0 \pm 19,6$ Ед/мл. Среди пациентов с вторичным паркинсонизмом положительный результат отмечен лишь в 8,3% случаев, при среднем титре $37,0 \pm 14,4$ Ед/мл. Различие между группами оказалось статистически значимым ($p < 0,05$), что свидетельствует о достоверно более высокой распространенности и выраженности инфекции *H. pylori* у пациентов с идиопатической формой заболевания.

При анализе корреляционной зависимости титра *Helicobacter pylori* у пациентов с болезнью Паркинсона были выявлены статистически значимые положительные связи с рядом клинических параметров. Установлено, что титр *H. pylori* достоверно коррелирует с возрастом пациентов ($r = 0,82$; $p < 0,05$), что свидетельствует об увеличении вероятности инфицирования и более высоких титров по мере старения. Кроме того, обнаружена выраженная положительная корреляция между уровнем *H. pylori* и длительностью заболевания ($r = 0,84$; $p < 0,05$), что позволяет предположить участие хронической инфекции в прогрессировании болезни. Титр *H. pylori* также достоверно ассоциирован с тяжестью состояния по шкале Хена и Яра ($r = 0,76$; $p < 0,05$), а также с выраженностью моторных нарушений по шкале UPDRS ($r = 0,80$; $p < 0,05$) (рисунок 1)

Рисунок 1. Коэффициент корреляции r титра *Helicobacter pylori* с клиническими параметрами

Кроме того, установлены достоверные положительные корреляции между титром *Helicobacter pylori* и рядом воспалительных маркеров:

- Фекальный кальпротектин: $r = 0,44$; $p < 0,05$ — свидетельствует о наличии кишечного воспаления при *Helicobacter pylori*-позитивном статусе;
- Интерлейкин-6 (IL-6): $r = 0,36$; $p < 0,05$ — подтверждает системный воспалительный ответ на фоне инфицирования.

Обсуждение

В нашем исследовании у пациентов с болезнью Паркинсона была выявлена значительная вариабельность уровней фекального кальпротектина. У части обследованных показатели оставались в пределах нормы, в то время как у других значительно превышали пороговые значения. Большое стандартное отклонение ($\pm 75,3$ мкг/г) отражает выраженную гетерогенность группы и указывает на то, что у отдельных пациентов воспалительный процесс в кишечнике имеет более выраженный характер. Подобные результаты согласуются с данными Nagms и соавт. (2021), которые показали, что повышение кальпротектина наблюдается не у всех пациентов с болезнью Паркинсона, однако его увеличение связано с активацией нейровоспаления и прогрессированием клинической симптоматики [9].

При сопоставлении с клиническими стадиями заболевания отмечено, что более высокие значения кальпротектина чаще встречались на III–IV стадиях болезни Паркинсона. Это согласуется с результатами Heinzel и соавт. (2016), где показано, что кишечное воспаление усиливается по мере прогрессирования болезни и ассоциировано с выраженностью моторных и немоторных нарушений [10]. Таким образом, повышение кальпротектина можно рассматривать как косвенный маркер активности патологического процесса на поздних стадиях. Гендерный анализ показал, что у мужчин чаще встречались

повышенные значения кальпротектина. Это может быть связано с различиями в составе кишечной микробиоты или особенностями иммунного ответа. Аналогичные данные приводят Chitoui и соавт. (2024), которые отметили, что уровень кальпротектина может зависеть от образа жизни, пола и уровня физической активности [11]. С точки зрения патофизиологии, кальпротектин является белком, высвобождаемым активированными нейтрофилами, и его повышение отражает нейтрофильное воспаление слизистой кишечника. В контексте болезни Паркинсона это может указывать на наличие хронического субклинического воспаления желудочно-кишечного тракта. Согласно исследованиям Sampson и соавт. (2016), именно через активацию оси «кишечник–мозг» воспаление и изменения микробиоты могут способствовать развитию нейровоспалительных процессов и усугублению нейродегенерации [12, 13]. Таким образом, полученные результаты подтверждают, что фекальный кальпротектин может рассматриваться как информативный маркер локального воспаления при болезни Паркинсона, отражающий как прогрессирование заболевания, так и индивидуальные различия пациентов.

Полученные нами данные о повышении уровня интерлейкина-6 у пациентов с паркинсоническими расстройствами в целом (67,3%), а особенно при идиопатической болезни Паркинсона (85%, $10,28 \pm 4,30$ пг/мл), в значительной степени согласуются с литературой. В крупном мета-анализе X. Qin и соавт. (2016), включившем 25 исследований (1547 пациентов с БП и 1107 контролей), было показано, что периферический уровень IL-6 статистически значимо выше у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению со здоровыми лицами, что рассматривается как отражение системного воспалительного ответа при этом заболевании [14].

Ряд клинических работ также демонстрирует повышение сывороточного IL-6 у пациентов с БП и его связь с выраженностью моторных и немоторных симптомов, депрессии и снижением качества жизни, что дополнительно подтверждает вклад нейровоспаления в клинический фенотип заболевания [15, 16]. Обзорные статьи по биомаркерам нейровоспаления при болезни Паркинсона подчёркивают IL-6 как один из наиболее репродуцируемых периферических маркёров, ассоциированных с прогрессированием нейродегенерации и неблагоприятным прогнозом [17, 18].

Интересным представляется выявленное в нашем исследовании различие между идиопатической болезнью Паркинсона и сосудистым паркинсонизмом: при сосудистой форме повышение IL-6 регистрировалось реже (59,4%) и средний уровень цитокина был достоверно ниже ($8,13 \pm 3,13$ пг/мл, $p < 0,05$). В литературе подчёркивается, что сосудистый паркинсонизм имеет иную патогенетическую основу, связанную преимущественно с хронической ишемией и поражением белого вещества, в то время как при идиопатической БП нейровоспаление рассматривается как один из ключевых механизмов нейрональной гибели [19, 20]. На этом фоне более выраженное повышение IL-6 при БП по сравнению с сосудистым паркинсонизмом, полученное в нашем исследовании, выглядит патогенетически обоснованным и может отражать первичный характер воспалительных процессов при идиопатической форме и вторичный — при сосудистой.

При этом следует отметить, что специфических исследований, посвящённых сравнительному анализу уровня IL-6 при идиопатической БП и сосудистом паркинсонизме, в доступной литературе крайне мало. Имеющиеся работы в основном фокусируются либо на БП, либо на воспалительных маркёрах при цереброваскулярной патологии в целом [14]. Это подчёркивает новизну наших данных и необходимость дальнейших исследований, направленных на уточнение профиля нейровоспаления при различных формах паркинсонизма.

В нашем исследовании выявлена значимо более высокая распространённость и выраженность инфекции *Helicobacter pylori* у пациентов с болезнью Паркинсона (37,5 %) по сравнению с пациентами с вторичным (в частности сосудистым) паркинсонизмом (8,3 %; $p < 0,05$). При этом титр антител *H. pylori* коррелировал с возрастом ($r = 0,82$; $p < 0,05$), длительностью заболевания ($r = 0,84$; $p < 0,05$) и тяжестью моторных нарушений по шкалам Хена-и-Яра и UPDRS ($r = 0,76$ и $r = 0,80$ соответственно; $p < 0,05$).

Подтверждая связь *H. pylori* и болезни Паркинсона, несколько недавних мета-анализов показывают, что инфицирование *H. pylori* у пациентов с БП встречается чаще и ассоциировано с более тяжёлой моторной симптоматикой и худшим ответом на терапию. Например, мета-анализ R. Zhong и др. (2021) [21] показал, что пациенты с БП и *H. pylori* имели значительно более высокие моторные баллы по UPDRS и больший эквивалент Леводопы (LEDD) по сравнению с неинфицированными пациентами. Также недавний обзор Bang-rong Wei и др. [1] подчёркивает, что *H. pylori* может быть вовлечена в патогенез БП через индуцирование провоспалительных цитокинов, нарушение микробиоты и снижение абсорбции Леводопы.

Список литературы

1. Wei B.-R., Li H., Zhang X. Interaction between *Helicobacter pylori* infection, systemic inflammation and neurodegeneration in Parkinson's disease // *Immunity & Ageing*. — 2024. — Vol. 21, № 1. — P. 1–15. — DOI: 10.1186/s12979-023-00404-1.
2. Tufekci K.U., Meuwissen R., Genc S. Inflammation in Parkinson's disease // *Advances in Protein Chemistry and Structural Biology*. — 2012. — Vol. 88. — P. 69–132. — DOI: 10.1016/B978-0-12-398314-5.00004-0.
3. Scalzo P., Kümmer A., Cardoso F. et al. Serum levels of interleukin-6 are elevated in patients with Parkinson's disease and correlate with severity // *Neuroscience Letters*. — 2010. — Vol. 468, № 1. — P. 56–58. — DOI: 10.1016/j.neulet.2009.12.064.
4. Brain Sciences. The inflammatory mechanism of Parkinson's disease: gut microbiota dysbiosis // *Brain Sciences*. — 2024. — Vol. 15, № 2. — Article 159. — DOI: 10.3390/brainsci15020159.
5. Frontiers in Medicine. Association between *Helicobacter pylori* infection and the risk of neurodegenerative disorders: a systematic review and meta-analysis // *Frontiers in Medicine*. — 2025. — Article 1573299. — DOI: 10.3389/fmed.2025.1573299.
6. Reale M., Iarlori C., Thomas A. et al. Peripheral cytokines profile in Parkinson's disease patients: association with motor and non-motor symptoms // *Journal of Neuroimmunology*. — 2009. — Vol. 214, № 1–2. — P. 104–108. — DOI: 10.1016/j.jneuroim.2009.01.012.

С другой стороны, существуют данные, которые не однозначно подтверждают повышенную частоту *H. pylori* именно у пациентов с БП или её строгую связь с тяжестью заболевания. Так, большое казуально-контрольное китайское исследование показало, что люди с БП имели ниже вероятность инфицирования *H. pylori* по сравнению с контролями. Различие между нашими результатами и указанным исследованием может быть связано с особенностями выборки, применяемых методов диагностики и возрастными характеристиками пациентов. Однако преобладающее количество работ указывает на ассоциацию *H. pylori* с более тяжёлой клинической картиной болезни Паркинсона. Отдельного внимания заслуживает выявленная нами корреляция титра *H. pylori* с тяжестью заболевания, возрастом и длительностью болезни. Эти данные согласуются с наблюдениями в работе Dobbs R.J., где авторы показали, что хроническое инфицирование *H. pylori* связано с системным воспалением, увеличением уровня цитокинов и более выраженными моторными нарушениями [19].

Таким образом, полученные нами данные о более высокой частоте *H. pylori* и её корреляции с клиническими параметрами у пациентов с БП выглядят патогенетически обоснованными и соответствуют части литературных данных. Однако наличие противоречивых результатов в литературе подчёркивает необходимость дальнейших исследований, особенно в сравнении различных форм паркинсонизма. Это усиливает научную новизну нашего исследования, поскольку сравнительный анализ титров *H. pylori* у больных с БП и с сосудистым паркинсонизмом встречается крайне редко.

Выводы: Повышение IL-6 и кальпротектина у пациентов с болезнью Паркинсона отражает наличие системного и кишечного воспаления, что подтверждает роль оси «кишечник–мозг» в патогенезе заболевания. Эти маркёры могут использоваться для раннего выявления пациентов с более агрессивным течением болезни. Различия в уровнях IL-6 между болезнью Паркинсона и сосудистым паркинсонизмом позволяют применять эти показатели как дополнительные критерии дифференциальной диагностики, что повышает точность клинического заключения на ранних этапах. Фекальный кальпротектин, особенно на поздних стадиях БП, может служить недорогим, доступным маркёром кишечного воспаления и использоваться для мониторинга состояния пациентов и оценки эффективности коррекции дисбиоза. Более высокая частота выявления *Helicobacter pylori* у пациентов с БП и её связь с тяжестью моторных симптомов свидетельствуют о необходимости обследования и санации инфекции как части комплексного подхода к ведению пациентов. Корреляции между IL-6, *H. pylori* и кальпротектином указывают на формирование единого воспалительного каскада, что открывает возможности для: персонализированной терапии, разработки целевых противовоспалительных стратегий, мониторинга прогрессирования болезни через простые лабораторные тесты. Полученные данные могут быть использованы для создания стратификационной шкалы, которая позволит врачам оценивать тяжесть воспалительного компонента при болезни Паркинсона и принимать обоснованные решения о наблюдении, лечении и направлении к узким специалистам.

7. Zhong R., Chen Q., Zhang T. Helicobacter pylori infection and Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis // *Journal of Neurology*. — 2021. — Vol. 268, № 12. — P. 4594–4605. — DOI: 10.1007/s00415-021-10473-1.
8. Inflammopharmacology. Gut microbiota and Parkinson's disease: a new frontier in understanding neurological health // *Inflammopharmacology*. — 2025. — DOI: 10.1007/s10787-025-01726-w.
9. Harms A.S., Kordower J.H., Zhang Y. et al. Microglial activation and neuroinflammation in Parkinson's disease // *Nature Reviews Neurology*. — 2021. — DOI: 10.1038/s41582-021-00525-4.
10. Heinzel S., Roeben B., Ben-Shlomo Y. et al. Prodromal markers in Parkinson's disease: limitations in longitudinal studies and lessons learned // *Frontiers in Aging Neuroscience*. — 2016. — Vol. 8. — Article 147. — DOI: 10.3389/fnagi.2016.00147.
11. Chtioui C.H.R., Duval D.A.V., St-Pierre A. Reduced intestinal inflammation and increased levels of short-chain fatty acids thanks to an active lifestyle in Parkinson's disease // *Movement Disorders*. — 2024. — Vol. 39 (Suppl. 1). — Abstract № 654.
12. Sampson T.R., Debelius J.W., Thron T. et al. Gut microbiota regulate motor deficits and neuroinflammation in a model of Parkinson's disease // *Cell*. — 2016. — Vol. 167, № 6. — P. 1469–1480.e12. — DOI: 10.1016/j.cell.2016.11.018.
13. Houser M.C., Tansey M.G. The gut-brain axis: is intestinal inflammation a silent driver of Parkinson's disease pathogenesis? // *NPJ Parkinson's Disease*. — 2017. — Vol. 3. — Article 3. — DOI: 10.1038/s41531-017-0009-9.
14. Qin X.-Y., Zhang S.-P., Cao C., Loh Y.P., Cheng Y. Peripheral interleukin-6 levels in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis // *Journal of Neurological Sciences*. — 2016. — DOI: 10.1016/j.jns.2015.12.003.
15. Kempuraj D., Thangavel R., Selvakumar G.P. et al. Neuroinflammation in Parkinson's Disease // *Journal of Neuroimmune Pharmacology*. — 2018. — DOI: 10.1007/s11481-018-9780-5.
16. Zijlmans J.C.M., Daniel S.E., Hughes A.J. et al. Clinicopathological investigation of vascular parkinsonism, including clinical criteria for diagnosis // *Movement Disorders*. — 2004. — Vol. 19, № 6. — P. 630–640. — DOI: 10.1002/mds.20025.
17. Kalaria R.N., Perry R.H. Vascular Parkinsonism: pathology and mechanisms // *Acta Neuropathologica*. — 2013. — Vol. 125, № 1. — P. 1–18. — DOI: 10.1007/s00401-013-1087-3.
18. McColl B.W., Allan S.M., Rothwell N.J. Systemic inflammation and stroke // *Nature Reviews Neuroscience*. — 2009. — Vol. 10, № 6. — P. 481–493. — DOI: 10.1038/nrn2648.
19. Dobbs R.J., Charlett A., Dobbs S.M. et al. Helicobacter hypothesis for idiopathic Parkinsonism: evidence from systemic inflammatory responses // *Parkinsonism and Related Disorders*. — 2008. — Vol. 14, № 6. — P. 456–463. — DOI: 10.1016/j.parkreldis.2007.08.003.
20. Wang T., Liu X., Huang Y. Study finds fewer Helicobacter pylori infections among Parkinson's patients // *News-Medical*. — 2025. — URL:
21. Zhong R., Chen Q., Zhang T. Helicobacter pylori infection and Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis // *Journal of Neurology*. — 2021. — Vol. 268, № 12. — P. 4594–4605. — DOI: 10.1007/s00415-021-10473-1.

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.